

JINOYAT PROTSESSIDA ADVOKAT TOMONIDAN TO'PLANGAN
MA'LUMOTLARNING HUQUQIY TABIATI, MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789381>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot jinoyat-protsessual faoliyatda advokat tomonidan to'plangan ma'lumotlarning huquqiy maqomi, protsessual ahamiyati hamda ularning dalil sifatida e'tirof etilishi bilan bog'liq dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat-protsessual qonunchiligi tahlil qilinib, advokatga berilgan dalil to'plash vakolatlari, ularni rasmiylashtirish tartibi va sud amaliyotidagi baholanishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Advokatlik so'rovi, huquqiy yordam, ishonch bildiruvchi, dalil, advokat vakolatlari.

Аннотация. Данное научное исследование посвящено актуальным вопросам, связанным с правовым статусом информации, собранной адвокатом в уголовно-процессуальной деятельности, её процессуальным значением и признанием в качестве доказательств. В работе проанализировано действующее уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан, рассмотрены полномочия адвоката по сбору доказательств, порядок их оформления и оценка в судебной практике.

Ключевые слова: адвокатский запрос, правовая помощь, доверитель, доказательство, полномочия адвоката.

Abstract. This scientific study is devoted to the pressing issues surrounding the legal status of information collected by defense counsel in criminal proceedings, its procedural significance, and its recognition as evidence. The research analyzes the current criminal-procedure legislation of the Republic of Uzbekistan, examining the powers granted to attorneys for gathering evidence, the procedures for formalizing such materials, and their assessment in judicial practice

Keywords: attorney request, legal assistance, principal, evidence, attorney's powers.

Jinoyat protsessi odil sudlovni ta'minlash maqsadida tortishuv prinsipiga tayangan bo'lib, ushbu prinsip doirasida ayblov va himoya taraflari o'z dalillarini erkin taqdim etish huquqiga ega bo'lishi lozim. Himoyaning samarali amalga oshirilishi uchun advokat (himoyachi) mijoz manfaatlarini himoya qilish yo'lida mustaqil ravishda ma'lumotlar va dalillar to'plashga urinadi. Advokat tomonidan to'plangan ma'lumotlarning huquqiy tabiati deganda, bunday yo'l bilan yig'ilgan hujjatlar, tushuntirishlar va boshqa axborotning rasmiy protsessual maqomi – ya'ni ularning dalil sifatida qabul qilinishi yoki qilinmasligi tushuniladi. Ushbu masala jinoyat-protsessual qonunchilikdagi dolzarb muammolardan biri bo'lib, himoya va ayblov taraflarining teng huquqliligi tamoyili bilan chambarchas bog'liq.

Milliy qonunchiligimizda advokat tomonidan yig'ilgan materiallarning protsessual ahamiyati bo'yicha muayyan bo'shliqlar mavjudligi ta'kidlanib kelinmoqda¹. Xususan, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeks himoyachiga ayrim dalillarni to'plash huquqini bergan bo'lsa-da, bu yo'l bilan olingan ma'lumotlarni dalil sifatida bevosita tan olish mexanizmi yetarlicha ochib berilmagan. Natijada advokatlar tomonidan to'plangan ma'lumotlarning huquqiy maqomi noaniq bo'lib, ularni

¹ Ne'matov J. Jinoyat ishlari bo'yicha odil sudlovda tortishuv tamoyilini samarali ta'minlash yo'lida nimalar muhim? – O'zA, 2023

sudda ishonchli dalil sifatida qabul qilish amaliyotda qiyinchilik tug'dirmoqda. Mazkur ilmiy ishda advokat tomonidan yig'ilgan ma'lumotlarning huquqiy tabiati O'zbekiston milliy qonunchiligi va xorijiy davlatlar – AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya hamda Fransiya – misolida tahlil qilinadi. Milliy va xorijiy olimlarning qarashlari hamda ushbu davlatlar qonunchilik normalari tahlili asosida himoyachi tomonidan to'plangan dalillarni protsessual jihatdan rasmiylashtirish va ulardan foydalanish tajribasi o'rganiladi. Xalqaro tajribaning qiyosi advokatlar faoliyati uchun qanday huquqiy imkoniyat va kafolatlar yaratilganini ko'rsatib, milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha xulosalar berishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida advokat faoliyati "Advokatura to'g'risida"gi Qonun (1997-yil) va Jinoyat-protsessual kodeksi (JPK) kabi normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Advokat o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirish jarayonida advokat so'rovi institutidan foydalangan "Advokatura to'g'risida"gi Qonunning 7¹ – moddasiga asosan, turli idora va tashkilotlardan ma'lumot va hujjatlar olishi mumkin²ligi qonunda belgilangan. Xususan, advokat davlat organlari va boshqa tashkilotlardan ish uchun zarur bo'lgan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar va boshqa hujjatlarni so'rash va olishga haqli ekani ko'rsatilgan. Ushbu normalar advokatga sud jarayonlarida dalil tariqasida ishga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni to'plash huquqini beradi.

Jinoyat-protsessual kodeksining 87-moddasi mazkur masalani tartibga soladi. Ushbu moddaning ikkinchi qismida himoyachi jinoyat ishi bo'yicha dalil sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni to'plash huquqiga ega³ ekani belgilangan. Xususan, himoyachi ish holatlarini biluvchi shaxslarni o'z roziligi bilan so'roq qilish, ulardan yozma tushuntirishlar olish, turli davlat organlari, korxonalar va tashkilotlarga advokat so'rovlarini yuborib, ma'lumotnomalar, tavsiflar, izohlar va boshqa hujjatlarni olish huquqiga ega etib qo'yilgan. Shu bilan birga, qonunda himoyachi ushbu tartibda to'plagan materiallarni jinoyat ishi materiallariga qo'shib qo'yish haqida iltimosnoma kiritganda, tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror buni majburiy tarzda qanoatlantirishi shartligi ham nazarda tutilgan.

Shunga qaramay, milliy qonunchilikda advokat yig'gan ma'lumotlarning dalillik kuchi aniq belgilangan deb bo'lmaydi. JPK 87-moddasida himoyachi topgan ma'lumotlarni ishga qo'shish tartibi ko'rsatilgan bo'lsa-da, ularni mustaqil dalil turi sifatida e'tirof etish masalasi ochiq qolgan. PKning "Dalillar" bobida (81-modda va 82-modda) dalillar faqat qonuniy tartibda to'plangan va rasmiylashtirilgan quyidagi manbalar – guvoh ko'rsatmalari, jabrlanuvchi ko'rsatmalari, gumonlanuvchi/ayblanuvchi ko'rsatmalari, ekspert xulosasi, ashyoviy dalillar, tergov va sud bayonnomalari, boshqa hujjatlar – ekani sanab o'tiladi. Mazkur ro'yxatda advokatning yozma so'rovi asosida olingan tushuntirishlar yoki hujjatlar alohida dalil turi sifatida ko'zda tutilmagan. Shu sababli himoyachi to'plagan materiallarni protsessual jihatdan dalilga aylantirish uchun, amalda, ularni tegishli protsessual harakatlar orqali rasmiylashtirish talab etiladi (masalan, guvoh sifatida rasman so'roq qilish, hujjatni ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirish va hokazo). O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi professori J. Ne'matov ta'kidlaganidek, amaldagi qonunchilikka muvofiq, jinoyat protsessida advokat "isbotlash subyekti" sifatida e'tirof etilmagan,

² O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-y., 2-son.

³ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 2-son.

Iyun, 2025-Yil

shu bois advokat tomonidan to'plangan ma'lumotlar bevosita dalil sifatida ko'rilmaydi. JPK 87-moddasi 2-qismida himoya tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni jinoyat ishiga qo'shish mumkinligi belgilangan bo'lsa-da, baribir bu ma'lumotlar ustidan vakolatli organlar tomonidan alohida baho berilishi shartligi qayd etilgan. Boshqacha aytganda, advokat topgan ma'lumotlar avtomatik ravishda dalil maqomini olmasdan, avvalo tergov yoki sud orqali tekshirilishi va tasdiqlanishi lozim. Sud amaliyotida faqat belgilangan protsessual tartibda vakolatli shaxslar tuzgan hujjatlardagi ma'lumotlarga dalil sifatida qabul qilinadi – advokat esa bunday protsessual harakatlarni mustaqil amalga oshira olmasligi sababli, advokat tomonidan himoya uchun to'plangan hujjatlar dastlabki bosqichda hech qanday daliliy kuchga ega emasligi kelib chiqadi.

Milliy nazariyotda mazkur holat jiddiy muhokamalarga sabab bo'lgan. Huquqshunos olimlar himoyachi tomonidan dalillarni to'plash institutini mustahkamlash zarurligini ta'kidlashmoqda. Masalan, F. Ramazonova o'z tadqiqotida advokatning tergov bosqichidayoq isbot qilish jarayonida bevosita ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish lozim deb hisoblaydi. Unga ko'ra, himoyachiga dalillarni to'plash huquqi berilgani bilan, ularni rasmiy protsessual tartibda mustahkamlash mexanizmlari yaratilmagani va bu huquqni amalga oshirish kafolatlari nochor ekani muammo tug'dirmoqda. Ta'kidlash joizki, sobiq ittifoq va MDH davlatlari qonunchiligida ham advokatning dalil to'plash vakolatlarini berish bo'yicha o'xshash normalar mavjud. Misol uchun, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksining 86-moddasi 3-qismida advokat quyidagilar orqali dalillarni to'plash huquqiga ega ekani mustahkamlangan: 1) turli buyumlar, hujjatlar va boshqa ma'lumotlarni olish; 2) ish holatlarini biluvchi shaxslarni ularning roziligi bilan so'roq qilish; 3) davlat hokimiyati organlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlardan ma'lumotnomalar va hujjatlar talab qilish – bunday organlar advokat so'ragan hujjatlarni yoki ularning nusxalarini taqdim etishlari shartligi belgilangan⁴. O'zbekiston milliy jinoyat-protsessual qonunchiligida advokat o'z tashabbusi bilan muayyan ma'lumot va hujjatlarni to'plashi mumkin bo'lsa-da, hozirgi amaliyotda bu materiallarning daliliy kuchga ega bo'lishi uchun ularni protsessual jihatdan "legallashtirish" talab etiladi. Himoyachi tomonidan to'plangan ma'lumotlar faqat ular tergov harakati materialiga yoki sudda ko'rib chiqilib, qonuniy dalil sifatida tan olinganidagina keyin haqiqiy dalil sifatiga ega bo'ladi. Quyida xorijiy davlatlar tajribasini ko'rib chiqib, ushbu masalada qanday yechimlar qo'llanilayotganini tahlil qilamiz.

AQSh jinoyat protsessining adversarial (tortishuvga asoslangan) modeli advokatga dalil to'plash va sudda taqdim etishda keng erkinliklar beradi. AQSh Konstitutsiyasining Oltinchi tuzatishi (6th Amendment) sudlanuvchiga himoya uchun advokat yollash hamda himoyani amalga oshirish uchun zarur choralarni ko'rish huquqini kafolatlaydi. Sud amaliyotida himoyaning ajralmas qismi sifatida himoya tarafning o'ziga foydali guvohlarni chaqirish va ularni majburan keltirish huquqi tan olingan. merika Oliy sudi Washington v. Texas (1967) ishida ta'kidlaganidek, guvohlarni chaqirish va ularning ko'rsatmalarini olish huquqi – bu himoya tomoning o'z versiyasini taqdim etish, ayblov dalillariga qarshi dalillar keltirish huquqidir va u adolat tamoyillarining asosiy elementidir. QSh jinoyat ishlarida dalillarni ochish (discovery) va ularni rasmiy taqdim etish jarayonlari vaqt bo'yicha bir-biridan ajralgan bo'ladi. Ya'ni, advokatlar sudgacha bosqichda mustaqil ravishda turli ma'lumotlarni "kashf etish" (to'plash) huquqiga ega, ammo ularning dalil

⁴ F.Ramazonova, "Особенности участия защитника в процессе доказывания на стадии предварительного следствия". Журнал Правовых исследований.

Iyun, 2025-Yil

sifatidagi rasmiy qabul qilinishi keyinchalik – sud majlisi yoki maxsus dastlabki tinglovlar chog'ida sodir bo'ladi. *Sudda ko'rib chiqilib, qabul qilinmaguncha, hech bir tomonning yig'gan materiallari rasmiy dalil maqomiga ega emas.* Shu sababli, himoyachi tomonidan olingan ma'lumotlar sudda taqdim etilganda, ular protsessual jihatdan xuddi ayblov organlari topgan dalillar bilan teng kuchga ega tarzda ko'rib chiqiladi. Boshqacha aytganda, AQSh sud jarayonida “tomonlar tengligi” to'la amal qiladi – qaysi taraf dalilni taqdim etganidan qat'i nazar, uning ishonchliligi va ahamiyatini baholash faqat sudga bog'liq bo'ladi. AQSh tajribasida advokatlar dalil to'plash uchun ko'pincha maxsus xususiy tergovchilar (private investigators) xizmatidan foydalanadilar. Himoya tomonidan yollangan xususiy detektivlar guvohlar bilan suhbatlashish, kuzatuv olib borish, foto-video materiallar yig'ish, mutaxassislarni jalb qilish kabi turli usullar orqali ish uchun zarur axborotni to'plash vakolatiga ega. Masalan, ilmiy manbalarda AQSh xususiy detektivlari kuzatuv, jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish, tinglash va boshqa usullarni qo'llab, keng qamrovli ma'lumot yig'ishlari qayd etiladi. Amerika huquqshunoslari himoyachining tergov bosqichidagi faol ishtiroki odil sudlov manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidlashadi. Masalan, bir qator xorijiy tadqiqotchilar fikricha, himoyachi faol ravishda dalil yig'ishi natijasida aybsizlikni tasdiqlovchi yoki aksincha, ayblovga oid axborot tezroq aniqlanadi, bu esa tergov va sud ishlarini osonlashtiradi. AQSh amaliyoti shuni ko'rsatadiki, himoyachining mustaqil surishtiruvi odatda tergov borishini sustlashtirmaydi, aksincha haqqoniy natijaga erishishga yordam beradi. Shu bilan birga, AQSh qonunchiligi dalillarni taqdim etishda “ochiqlik va bahs-munozara” (disclosure va confrontation) prinsiplariga katta e'tibor qaratadi – ya'ni har ikki tomon ham o'zida mavjud barcha dalillarni ma'lum muddatlarda bir-biriga oshkor qilishi va sudda bahslashishi lozim. ulosa qilib aytganda, AQShda advokat tomonidan to'plangan ma'lumotlar qonuniy yo'l bilan qo'lga kiritilgan bo'lsa, sudda ularni to'laqonli dalil sifatida qabul qilish amaliyoti shakllangan. Sudlanuvchi har qanday o'ziga foydali guvohni chaqirish va istalgan dalilni taqdim etish uchun majburiy choralar ko'rish huquqiga ega bo'lib, bu huquq sud tomonidan ta'minlanadi.

Buyuk Britaniya (Angliya va Uels) jinoyat-protsessual tizimi ham AQShga o'xshash ravishda adversarial xarakterga ega bo'lib, unda sud jarayonida tomonlar tengligi va tortishuv tamoyili ustuvor hisoblanadi. Angliya jinoyat sud jarayonlarida prokuratura va himoya har ikkisi mustaqil dalil to'plash huquqiga ega, sud esa ularning taqdim etgan dalillarini tinglab, baholaydi. Anglo-amerika mamlakatlarida dalillarni yig'ish jarayonining o'zi kontinental (Yevropa) tizimlardan farq qiladi – bu yerda dalillarni aniqlash (topish) va ularni protsessual rasmiylashtirish vaqt jabhada ajratilgan. Himoyachi ish bo'yicha muhim dalillarni sudgacha bosqichda izlab topishi mumkin, biroq ularni rasmiy dalil sifatida taqdim etish odatda maxsus dastlabki eshituv yoki bevosita sud majlisida sudyaning nazorati ostida amalga oshiriladi. Bunday tartib himoyaga tergov paytida topgan dalillarini to'plashda erkinlik bersa-da, ularni sudga kelganda tegishli protsessual qoidalarga muvofiq taqdim etishni talab qiladi. Angliya jinoyat protsessida barcha dalillar muhim sanaladi – qaysi tomon taqdim etganidan qat'i nazar, sud faqat ularning ishonchliligi va qonuniyligiga qarab baho beradi. Britaniyalik amaliyotchilar ifodasi bilan aytganda, “jinoyat ishida barcha dalillar o'zaro teng qadrlil; biron-tasi boshqasidan ustun qo'yilmaydi. Har bir dalilga bahoni faqat sudya bera oladi”.

Buyuk Britaniyada ham prokuratura zimmasida ochiqlik majburiyati bor – ular ishdagi barcha dalillarni, jumladan, ayblanuvchini oqlovchi ma'lumotlarni ham himoyaga oshkor qilishlari

Iyun, 2025-Yil

shart (bu tartib 1996 yilda qabul qilingan Criminal Procedure and Investigations Act asosida yo'lga qo'yilgan). Himoya taraf esa, o'z navbatida, sud jarayonida qanday dalillarni qo'llamoqchi ekanini ma'lum qilishi lozim (masalan, defence statement taqdim etish orqali). Bunday almashinuv har ikki tomonga raqib tarafning dalillariga oldindan tayyorlanish imkonini beradi va sudda tortishuvni haqqoniy o'tkazishga xizmat qiladi. Advokatlar Buyuk Britaniyada mustaqil surishtiruv o'tkazish huquqidan keng foydalanadilar. Ko'pincha himoya advokatining jamoasida xususiy tergovchilar, ekspertlar jalb etilib, ish bo'yicha qo'shimcha dalillar yig'iladi. Masalan, advokat guvohlar bilan bevosita suhbatlashishi, hodisa joyiga borib o'rganish o'tkazishi, mutaxassislar xulosasini olishi mumkin – qonun buni taqiqlamaydi, aksincha “dalillar erkinligi prinsipi” buni ta'minlaydi. muman olganda, Buyuk Britaniya sud amaliyotida advokat tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar va dalillarni ish ko'rishda inkor etish holati yo'q – aksincha, himoyachi tomonidan keltirilgan har qanday dalil ham xuddi prokuror dalillari kabi sinchiklab o'rganiladi va protsessual baholashdan o'tadi. Bunday yondashuv Angliya jinoyat protsessida tortishuv tamoyilining to'laqonli amal qilishiga zamin yaratadi va advokatning mijoz manfaatlarini himoya qilishda faol rolini ta'minlaydi.

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, advokat tomonidan to'plangan ma'lumotlarning huquqiy tabiati milliy qonunchilik va turli davlatlar tajribasida turlicha talqin qilinadi. O'zbekiston va sobiq sovet huquqiy maktabiga mansub mamlakatlarda himoyachiga dalil yig'ish huquqi berilgan bo'lsa-da, bu huquqning amalga oshirilishi qat'iy protsessual tartiblar bilan cheklangan va himoyachi to'plagan axborot to'g'ridan-to'g'ri dalil sifatida tan olinmaydi. Dalil faqat vakolatli tergov organlari yoki sud tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgach, protsessual maqom kasb etadi. Natijada, amalda himoya tarafining imkoniyatlari cheklanishi va tortishuv tamoyili nomutanosib amalga oshishi xavfi borligi ilmiy adabiyotlarda tanqid qilinmoqda. Boshqa tomondan, AQSh, Buyuk Britaniya kabi anglo-saks huquqiy tizimlarida advokatlar o'z surishtiruvlarini bemalol o'tkazib, topgan dalillarini sudda bemalol taqdim eta oladilar – sud esa ularni xolisona baholab, zarur bo'lsa, majburiy choralar bilan ta'minlab beradi. Bu mamlakatlarda himoyachi yig'gan dalillar rasmiy maqom jihatidan ayblov tomonining dalillaridan farq qilmaydi – axborot manbaining kimligi emas, balki u bilan bog'liq holatlarning ishonchliligi va qonuniyligi muhimdir.

Yuqoridagi qiyosiy tahlil O'zbekiston jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish uchun bir qator xulosalarni beradi. Birinchidan, advokat tomonidan yig'ilgan ma'lumotlarni dalil sifatida rasmiy tan olish mexanizmlarini aniqroq belgilash zarur. JPKda himoyachi topgan axborotni dalil sifatida baholash bo'yicha aniq protsessual qoidalar (masalan, himoyachining yozma tushuntirishlarini sudda guvoh ko'rsatmasi sifatida qabul qilish yoki advokat so'rovi bilan olingan hujjatlarni bevosita daliliy hujjat sifatida ishga qo'shish imkoniyati) ko'rsatilishi lozim.

Ikkinchidan, himoyachining surishtiruv o'tkazish huquqini kengaytirish va kafolatlash maqsadga muvofiqdir – masalan, advokatga o'zining mustaqil tekshiruvini o'tkazishda to'sqinlik qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish, advokat so'rovlariga o'z vaqtida va to'liq javob berilishini nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish kerakligi ko'plab mutaxassislar tomonidan ilgari surilmoqda.

Uchinchidan, jinoyat protsessida “tomonlar tortishuvi va teng huquqliligi” prinsipini to'liq ta'minlash uchun sudning roli va vazifalarini qayta ko'rib chiqish ham lozim bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Advokatura to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-y.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y.
4. Ne'matov J. "Jinoyat ishlari bo'yicha odil sudlovda tortishuv tamoyilini samarali ta'minlash yo'lida nimalar muhim?" – O'zbekiston Milliy axborot agentligi (2023)
5. Martýnchik Ye. "Advokatlik surishtiruv nazariyasi asoslari" – Rossiya jinoyat protsessida advokat surishtiruv konsepsiyasi bo'yicha maqola (2009).
6. Vedernikov A. "Himoyachining dastlabki bosqichda ishtiroki: dolzarb masalalar" – nomzodlik dissertatsiyasi, Moskva, 2007.
7. Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (UK) – Angliyada dalillarni ochish va himoya bayonoti berish majburiyatini tartibga soluvchi qonun.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH